

O.O. Eshonkhojaev
Andijon davlat tibbiyot instituti

MAYMUNJON (RUBUS L) EKSTRAKTI TARKIBIDAGI FENOL BIRIKMALAR MIQDORINI YUSSX USULIDA ANIQLASH

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqot ishida maymunjon (*Rubus L.*) o‘simligi ekstrakti tarkibidagi fenol birikmalarning miqdoriy tarkibi yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) usuli yordamida aniqlangan. *Rubus L.* o‘simligi xalq tabobatida keng qo‘llaniladigan, immunitetni mustahkamlovchi, isitmani tushiruvchi va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlarga ega dorivor xomashyo sifatida qadrlanadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — o‘simlik tarkibidagi biologik faol moddalarning (fenollar, flavonoidlar, antioksidantlar) miqdorini aniqlash va ularning farmakognostik ahamiyatini baholashdan iborat.

Tajriba ishlari davomida *Rubus L.* barglaridan 96% etanol yordamida ultratovush ekstraksiyasi usuli bilan ekstrakt tayyorlandi. Analiz “Shimadzu LC-40 Nexera Lite” rusumli yuqori aniqlikdagi xromatografda amalga oshirildi. Tahlil uchun gal kislotasi, salitsil kislotasi, rutin, kvetsitin, apigenin va kaempferol standart eritmaları qo‘llanildi. Natijalarga ko‘ra, o‘simlik ekstrakti tarkibida eng yuqori miqdorda kvetsitin (1,235 mg/100 g) va rutin (0,785 mg/100 g) aniqlangan. Ushbu fenolik birikmalar kuchli antioksidant va yallig‘lanishga qarshi ta‘sirga ega bo‘lib, o‘simlikning dorivor ahamiyatini yanada oshiradi.

Olingan natijalar *Rubus L.* o‘simligini tabiiy bioaktiv moddalarning muhim manbai sifatida farmatsevtik va oziq-ovqat sanoatida keng qo‘llash imkoniyatini ko‘rsatadi. Shuningdek, ushbu tadqiqot YuSSX usuli yordamida o‘simliklarning kimyoviy tarkibini aniqlashning samaradorligini amalda isbotlaydi.

Kalit So‘zlar: *Rubus L.*, fenol birikmalari, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX), flavonoidlar, antioksidant faollik, ekstrakt, farmakognostika, biologik faol modda.

Dolzarliligi. Xalq tabobatida Maymunjon (*Rubus L.*) mevalari umumiy mustahkamlovchi, immunitetni kuchaytiruvchi, isitma tushiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Barglari oshqozon-ichak kasalliklari va nafas yo‘llari yallig‘lanishida, ildizlari esa siydik haydovchi va bog‘lovchi vosita sifatida qo‘llanadi [1,3].

Ushbu nodir o‘simlik tarkibida aminokislotalar, flavonoidlar, antioksidantlar, taninlar, antisianinlar, vitaminlar mavjud bo‘lib, ular organizmga ko‘p qirrali biologik ta‘sir ko‘rsatadi [2].

Material va metodlar. Maymunjon (*Rubus L.*) ekstrakti tarkibidagi fenol birikmalar miqdorini aniqlash uchun quyidagi reaktiv va jihozlardan foydalanildi: Gall kislotasi “Macklin” dan (Xitoy), Salisil kislotasi “Rhydburg Pharmaceuticals” (Germaniya) dan, kvetsetin, apigenin, kempferollar “Regal” (Xitoy), rutin tabiiy manbaalardan ekstraksiya va ustunli xromatografiya usullarida ajratib olingan. HPLC darajadagi tozalikda suv, asetonitril, kimyoviy toza markadagi sirka kislotasi va natriy gidroksidi reaktivlaridan foydalanildi.

O‘simlik tarkibidagi polifenollar miqdorini Yaponiyaning Shimadzu kompaniyasida ishlab chiqarilgan LC-40 Nexera Lite yuqori samarali suyuqlik xromatografida amalga oshirildi.

Natijalar va muhokama. Maymunjon (*Rubus L.*) ekstraktini tayyorlash avvalida, dastlab, standart eritmalar tayyorlandi. Gall kislota (5,2 mg), salisil kislota (5,2 mg), rutin (5 mg), kversetin (5 mg), apigenin (5 mg), kempferol (5 mg) 96 % li etanolda 20 daqiqa ultratovushli vannada eritildi va 50 ml kolbaga o'tkazilib, etanol bilan chizig'iga yetkazildi. Har bir eritmadan 200 mkl dan olinib aralashtirildi hamda ularni suyultirish yo'li bilan jami 4 xil eritma tayyorlandi. Har bir eritmalar vialaga quyildi va analiz uchun foydalanildi.

O'simlik ekstraktini tayyorlash. Fenol birikmalarni ekstraksiya qilish uchun 1 g tekshiriladigan namuna OHAUS kompaniyasi (AQSh) tomonidan ishlab chiqarilgan NV222 markali tarozida 0,01 g aniqlikda tortib olinib, 50 ml hajmli konussimon kolbaga solindi va 25 ml 96 % li etanol qo'shildi. Aralashma GT SONIC-D3 (Xitoy) markali ultratovushli vannada 60 °C haroratda 20 daqiqa davomida ekstraksiya qilindi. So'ngra aralashma sovutilib, filtrlandi hamda o'lchov kolbasida etanol bilan 25 ml ga yetkazildi. Ekstraktdan 1,5 ml miqdori Mini-7 markali (BIOBASE, Xitoy) sentrifugada 7000 ayl./min tezlikda sentrifugalandi va 0,45 mkm li shpritsli filtrda filtrlanib analiz uchun foydalanildi.

Fenol birikmalarni aniqlash. Standart eritma, namuna ekstrakti Shim pack GIST C18 (150 × 4,6 mm; 5 mkm, Shimadzu, Yaponiya) teskari fazali kolonkasi hamda atsetonitril (A) va sirka kislotaning suvdagi 0,5 % li eritmasidan (B) tashkil topgan gradiyentli harakatchan faza (1-jadval) qo'llanildi. In'ektsiya hajmi 10 mkl, oqim tezligi 0,5 ml/min va kolonka termostati 40 °C etib belgilandi. Fenol birikmalarning analitik signali (cho'qqi maydoni) 300 nm da qayd etildi (1-rasm).

1-jadval.

Harakatchan faza gradiyent dasturi.

Vaqt	Atsetonitril (A), %	0,5 % li sirka kislota (B), %
0	5	95
5	5	95
17	40	60
22	40	60
22,1	5	95
40	Tugatish	

1-rasm. Standartlarning 300 nm dagi xromatogrammasi.

Namuna ekstrakti tarkibidagi fenol birikmalar miqdorini aniqlash. Massasi 1 g bo'lgan namuna ekstraktining xromatogrammasi olindi (2-rasm) hamda natijalar asosida 100 g namuna tarkibidagi fenol birikmalar miqdorlari quyidagi formula bilan hisoblanib 3-jadvalllarda keltirildi.

$$X = \frac{C_{phen} \cdot V_{ekstrakt}}{m_{namuna}} \cdot 100 \text{ g}$$

Bu yerda, X – 100 gram meva tarkibidagi fenol birikmalarining miqdori, mg;

C_{phen} – ekstrakt tarkibidagi fenol birikmaning YuSSX usuli bilan aniqlangan konsentratsiyasi, mg/l;

$V_{ekstrakt}$ – namuna ekstraktining hajmi, l;

m_{namuna} – ekstrakt tayyorlash uchun tortib olingan namuna massasi.

2-rasm. Namuna ekstrakti tarkibidagi polifenollarni aniqlash xromatogrammasi.

2-jadval. Ekstraktidagi polifenollarning miqdori va ushlanish vaqtlari.

Fenol birikma nomi	Ushlanish vaqti, sek	Konsentratsiya, mg/l	100 namunadagi miqdor, mg	g
Gallic acid	8,051	0,059	0,148	
Rutin	19,003	0,314	0,785	
Salicylic acid	21,838	0,308	0,770	
Quercetine	23,325	0,494	1,235	
Apigenin	26,517	0,097	0,243	
Kaempferol	30,155	0,196	0,490	

Xulosa.

So‘nggi farmakognostik tadqiqotlar *Rubus L.* (maymunjon) o‘simligini faol biologik moddalarning tabiiy manbai sifatida qayta ko‘rib chiqmoqda. *Rubus L.* turli xil flavonoidlar, jumladan antosiyaninlar, proantosianidinlar va flavonollarning manbai hisoblanadi [4]. Ushbu polifenolik birikmalar yallig‘lanishga qarshi va antioksidant ta’sirlar kabi *Rubus L.* ning foydali xususiyatlarining keng doirasi uchun javobgardir.

Adabiyotlar:

1. Clark J.R., Finn C.E. Blackberry cultivation the world. Revista Brasileira de Fruticultura. 2014;36(1):46-57. DOI: 10.1590/0100-2945-445/13.
2. Куликов И.М. Использование ягодных культур в народной медицине. 2013 г. Москва.
3. Siriwoharn T., et al. Influence of cultivar, maturity, and processing on the phenolic compounds and antioxidant properties of *Rubus* species. Journal of Food Science, 2006.

4. O.O. Eshonkhujayev. Obtaining and classifying products for folk medicine from the blackberry (rubus) plant. *International journal of scientific*. Vol. 14 No.1, 2025.
5. Ignat I, Volf I, Ignat G, Popa VI. Quantitative determination of polyphenols in medicinal plants using HPLC. *Rev Chim (Bucharest)*. 2011;62(5):485–491.
6. Karpińska-Tymoszczyk M, Draszanowska A, Kaczmarek A. Phenolic profile and antioxidant activity of Rubus species extracts determined by HPLC-DAD. *Food Chem*. 2020;326:126927.
7. Hakkim FL, Shankar CG, Girija S. Chemical composition and antioxidant property of *Rubus ellipticus* fruit extract. *J Med Plants Res*. 2008;2(10):250–255.
8. Scalbert A, Johnson IT, Saltmarsh M. Polyphenols: antioxidants and beyond. *Am J Clin Nutr*. 2005;81(1 Suppl):215S–217S.
9. Duda-Chodak A, Tarko T, Satora P. Antioxidant activity and total phenolics in selected traditional herbal infusions. *Plant Foods Hum Nutr*. 2011;66(3):211–219.
10. Chanda S, Dave R. In vitro models for antioxidant activity evaluation and some medicinal plants possessing antioxidant properties: an overview. *Afr J Microbiol Res*. 2009;3(13):981–996.